

The Hand of the Freemason and Its Symbolic Force

Sebök Ferenc Ödön

Speech Therapist – Master of Science in Education

PhD in Educational Psychology and Anthropology.

Orchid: 0009-0000-5147-9558

Email: f.sebok@hotmail.com

Abstract

This Masonic work is a tribute to the hand. The hand is not honoured enough, perhaps because using it all the time becomes too habitual, like a routine; as if it were taken for granted, and we forget its value.

The hand serves us throughout our lives to work, to dress, to wash, to eat, to drink, and for many other things. Besides its supporting function in everyday life, the five-fingered hand allows us to communicate and express our feelings. Furthermore, the hand is a member of the human body often used by Freemasons; it becomes a symbolic tool, as in a chain of union between brothers, symbolizing sharing, brotherly love, and unity.

The hand executes, but also has a creative force. Art, emotions, and the hand are intimately linked. Indeed, it is with the hand that we write, build, destroy, play an instrument, and paint. The hand becomes the manifestation of human actions, along with social and emotional connections. The hand is ultimately the mirror of the soul, translating our intentions, highlighting our thoughts, our expression. Body language and body language are linked.

This work therefore proposes to highlight the important role of the hand and its five fingers, through the study of three rituals: the French Rite, the Ancient and Accepted Scottish Rite, and the Modern Belgian Rite. This research concludes with a poem.

Table of Contents

1. The hand, a tireless helper, full of self-sacrifice.
2. The hand of the Freemasons and the ritual
3. The hand, mirror of the Soul

1. The hand, a tireless helper, full of self-sacrifice.

Tireless from birth to death, the hand acts from birth and closes the eyes of death. Throughout this cycle, without respite, the hand offers many things in our lives.

The hand of tenderness, the hand that comforts, the hand of friendship, maternal and paternal hands, the hand that opposes and rejects, the hand of the child that shows and plays, the hand that asks and receives, the hand that lectures with the index finger, the hand with five fingers for grasping firmly, the hand with three fingers like pliers, the hand that washes and dresses. The hands of others speak to us, the hand draws, performs a score, the hand is capable of being theatrical, the hand serves to materialize our thoughts through writing.

The hand heals us, the hand gives bread and wine. The hand offers milk and honey. The five-fingered hand for squeezing, striking, and chiselling, the three-fingered hand like pliers, the hand questions us, the hand tells us stories. The hand of the deaf speaks, the hand of the blind reads.

The hand can frighten or reassure, the hand expresses emotions, the hand allows us to create. The hand allows us to live, the hand can pray, can warm hearts. The hand helps us walk, clean our ears or tears. It is also a tool for scraping, wrapping, unwrapping, dissecting, and peeling.

The hand allows us to feel and sense, the hand can strike or injure, the hand can kill or comfort, and protect. The hand has far more qualities than defects. The hand has many other functions that I'll leave you to explore. The hand reveals its importance in Freemasonry, as it is highly sought after on both operational and symbolic levels. During the performance of a ritual, the hand becomes a key player. A gesture in harmony with the word is a guarantee of full awareness and has a value of probity.

2. The Hand of the Freemasons and the Ritual

The hand represents the number "1" through the unity and solidarity of its fingers. The hand represents the number "3" because it is with the pliers (thumb, index finger) and middle finger that the Freemason lights the candle. The hand represents the number "5" like a star, thanks to its five fingers. The number "7" is symbolized by the arm, forearm, and five fingers of the hand: together, they allow the ritual to be performed, to show the square.

Seven brothers are required for the lodge to be "just and perfect" (ritual) and to be able to open the lodge" (ritual). The two hands magnify the number "10." The hand therefore has an esoteric and symbolic value; the hand also opens the way to numerology and Kabbalah. In the operative masonry, the operatives made it possible to construct large structures, provide a livelihood for the population, and create brotherhoods. Cathedral builders used their hands to glorify the divine. Speculative Freemasonry, born in 1717 in London, gradually shifted from the operative to the speculative. This shift was also achieved through the development of rituals.

The rituals of the various rites allow us to delve into a symbolic and esoteric universe where the hand plays a fundamental role. In Freemasonry, brothers recognize each other through "signs, words, and touches" (ritual). Without intending to be exhaustive, here are the main gestures demonstrating the importance of the hand in Freemasonry:

- The sign of Order is given with the hand.
- Signs and touches of recognition are made with the hand, for example, the touch of the apprentice, that of the follow craft, or the claw of the master.
- During the Chain of Union, the brothers, standing in a circle, join hands, a symbol of universal brotherhood.
- The four mallets found in the lodge are used by hand.
- The first three mallets of the Worshipful Master and his two Wardens who direct the lodge are grasped by the star, that is, the five fingers of the hand. The fourth mallet represents the Entered Apprentice who has completed his first work in the lodge, using three elements: the chisel, the rough squaring stone and the mallet (Ancient and Accepted Scottish Rite, French Rite, Modern Belgian Rite, for example).
- Three fingers of the hand are clasped to light the candles on the three columns, wisdom-strength-beauty.
- The hand that unrolls or reveals the Tracing board at the Opening of the Works (AASR Rite, Modern Belgian Rite, French Rite).
- The hand of the brother secretary who writes the outline of the lodge.
- The hand that allows voting: "My brothers, let those who approve the outline raise their right hand at my gavel strike!" (AASR ritual).
- The hand that opens the three great Lights of Freemasonry: Volume of the Sacred Law, square to the compass at the apprentice level.
- The hand expressing loyalty, the hand on the heart, fingers joined at the apprentice level (AASR Rite, Modern Belgian Rite).
- The fingers of the hand joined, arm outstretched to shout, "Houze! Houze! Houze!" at the request of the Worshipful Master (AASR).
- Hands are used for the drums: the three strokes struck at the apprentice level, the five strokes at the follow craft level, and the seven strokes at the master level. There will be the simple drum (3 strokes with both hands) or the triple drum (3 x 3 strokes). • The fingers of the hand are also used to perform the mourning battery (at the death of Hiram, at the death of a brother, or during the ritual used for the death of a brother).

- The hand to place oneself in order, the thumb forming a square and brought to the throat, the elbow raised to form a square with the body standing.
- The fingers of the hand clenched into a fist, to symbolize fidelity at the end of the holding (Scottish ritual), where the brothers say, "Fidelity! Fidelity! Fidelity!" three times.
- The hand holding the sword turned towards the layman (profane), receiving the light at the third blow of the Worshipful Master's mallet.
- The fingers of the Worshipful Master's hand grasping the flaming sword to "create, consecrate, and receive" the new initiate (AASR Rite, Modern Belgian Rite).
- The hands with interlaced fingers above the head symbolizing distress and the call of the brothers.
- The hand grasping the Master's hand Hiram then said aloud: "The flesh leaves the bones" (AASR rite, modern Belgian rite).
- The hand that shares the bread and wine at the fraternal table lodge, also called "Agapes" (AASR, Belgian Modern Rite, French Rite).
- The hand of the Worshipful Master on the shoulder of the new initiate, to escort him out of the lodge.
- The hand of Tyler Brother on the shoulder of the Worshipful Master to invite the brothers for a toast (health in French) in honour of the brothers "in distress or in chains, whether on land, at sea, or in the air" (Belgian Modern Rite, French Rite, Ancient and Accepted Scottish Rite).
- The thumb of the hand pressed to the palate, the three fingers in the shape of pincers to hold the plumb line.
- When the edge of the left hand symbolically severs the right hand.
- When the hand of Solomon, inviting three times.
- The finger of the hand placed on the lips symbolizing silence.
- The hand that guides the steps of the layman during his three journeys, before being able to receive the Light (Initiation).
- The fingers of the Brother of the Harmony Column (Director of music) who plays his music to the rhythm of the ritual being performed.
- The hands of the Hospitaller Brother (Almoner) who passes through the columns to collect the offerings.
- All the work of the Expert Brother who prepares the candidate for initiation.

- All the hands of the brothers who prepare the lodge for the Opening and those who put away the equipment at the Closing of the lodge.

A careful reader of the ritual might find other sequences of the ritual where the hands and fingers are used. The list presented shows how precious the use of the hand is in Freemasonry.

To conclude, here is a poem honouring the hand.

3. The hand, mirror of the soul

To make, unmake, then remake
This is our quest on earth
Celebrating Saint John at Saint John
We walk in a row
And from Noon to Midnight
It is a cycle that tells us:

To make, unmake, then remake
Always, let us seek our bearings
To the glory of progress
We work with respect
The outstretched hands of hope
To give and receive

To make, unmake, then remake
Our hands chisel to please us
Cross our fingers forever
Our hands clasped by love
Faith resonates in our hearts
Charity with fervour

To make, unmake, then remake
The precise gestures of our fathers
The hand is our mirror
The trace of our knowledge
Our words, signs, and touches
Are visible in the firmament

Sebök Ferenc, 2013.

4. Reading

Ritual of the Ancient and Accepted Scottish Rite

The Worshipful Lodge "François-Charles de Velbrück, 16", RGLB

Ritual of the Modern Belgian Rite

The Worshipful Lodge "The Seven Pillars, 38", RGLB

Ritual of the French Rite

The Worshipful Lodge "France, 9", SGLH

La main du franc-maçon et sa force symbolique The hand of the Freemason and its symbolic force

Sebök Ferenc Ödön
Logopède – Master en sciences de l'éducation
PhD in edu psychology and in anthropology.
Orchid : 0009-0000-5147-9558

Email: f.sebok@hotmail.com

ABSTRACT

Ce travail maçonnique est un hommage fait à la main. Ma main n'est pas assez mise à l'honneur, car sans doute, l'utiliser à tout instant devient trop habituel, comme une routine ; comme si cela allait de soi et on oublie sa valeur.

La main nous sert toute notre vie pour travailler, pour nous vêtir, nous laver, pour manger, boire et bien d'autres choses encore. À part sa fonction de soutien dans le quotidien, la main à cinq doigts permet de communiquer, et à exprimer nos sentiments. Plus encore, la main devient est un membre du corps humain utilisé par les francs-maçons ; elle devient un outil symbolique, comme dans une chaîne d'union des frères, symbolisant le partage, l'amour fraternel et l'union.

La main exécute, mais a également une force créatrice. L'art, les affects et la main sont intimement liés. En effet, c'est avec la main qu'on écrit, qu'on construit, qu'on détruit, qu'on joue d'un instrument, qu'on peint. La main devient la manifestation des actions de l'homme, avec les liens sociaux et émotionnels. La main est finalement le miroir de l'âme, traduisant nos intentions, soulignant notre pensée, notre expression. Langage du corps et langage du corps sont liés.

Ce travail propose donc une mise en évidence du rôle important de la main et ses cinq doigts, grâce à l'étude de trois rituels : le rite français, le rite écossais ancien et accepté, ainsi que le rite Moderne belge. Ce travail de recherche se termine par une poésie.

Table des matières

- 1.La main, une aide infatigable, pleine d'abnégation.
- 2.La main des francs-maçons et le rituel
3. La main, miroir de l'âme

1.La main, une aide infatigable, pleine d'abnégation.

Infatigable de la naissance à la mort, la main agit dès la naissance et ferme les yeux de la mort. Tout au long de ce cycle, sans relâche, la main offre plein de choses dans notre vie.

La main de la tendresse, la main qui reconforte, la main de l'amitié, mains maternelle et paternelle, main qui s'oppose et rejette, main de l'enfant qui montre et qui joue, main qui demande et qui reçoit, main qui sermonne de l'index, main à cinq doigts pour saisir fermement, main à trois doigts comme une pince, main qui lave et habille. La main des autres nous parle, la main dessine, exécute une partition, la main est capable d'être théâtral, la main sert à matérialiser notre pensée par l'écrit.

La main nous soigne, la main prie, la main donne le pain et le vin. La main offre le lait et le miel. La main à cinq doigts pour serrer, frapper buriner, la main à trois doigts pour la pince, main nous questionne, la main nous raconte. La main des sourds qui parlent, la main des aveugles qui lit.

La main peut faire peur ou rassurer, la main exprime les émotions, la main permet de créer. La main nous permet de vivre, la main peut prier, peut réchauffer les cœurs. La main nous aide à marcher, à nous nettoyer l'oreille. C'est aussi un outil pour gratter, emballer, déballer, décortiquer, éplucher.

La main permet de sentir et ressentir, la main peut frapper ou blesser, la main peut tuer ou reconforter, protéger. La main a bien plus de qualités que de défauts.

La main a encore bien d'autres fonctions que je vous laisse chercher. La main révèle son importance en Franc-maçonnerie, car elle est fort sollicitée sur les plans opératif et symbolique. Lors de l'exécution d'un rituel, la main devient un acteur incontournable. Le geste en harmonie avec la parole est un garant d'une pleine conscience et a une valeur de probité.

2.La main des francs-maçons et le rituel

La main représente le chiffre « 1 » par son unité et la solidarité de ses doigts. La main représente le chiffre « 3 », car c'est avec la pince, pouce, index et majeur que le franc-maçon allume la bougie. La main représente le chiffre « 5 » comme une étoile, grâce à

ses cinq doigts. Le chiffre « 7 » est symbolisé par le bras, l'avant-bras et les 5 doigts de la main : l'ensemble permet d'exécuter le rituel, de montrer l'équerre.

Il faut 7 frères pour que la loge soit « juste et parfaite » (rituel) pour pouvoir ouvrir les « travaux de la loge » (rituel). Les deux mains magnifient le chiffre « 10 ». La main a donc une valeur ésotérique et symbolique ; la main ouvre aussi la voie à la numérologie et à la Kabbale.

Dans une maçonnerie de métiers, les opératifs ont permis de réaliser de grandes constructions, de faire vivre la population, de créer des confréries de métiers. Les bâtisseurs de cathédrales ont utilisé leurs mains à la gloire du divin. La franc-maçonnerie spéculative, née en 1717 à Londres va peu à peu passer de l'opératif au spéculatif. Cette mutation s'est fait aussi grâce à la mise au point des rituels.

Les rituels des divers rites nous permettent de plonger dans un univers symbolique et ésotérique où la main a une place fondamentale. En franc-maçonnerie, les frères se reconnaissent grâce « à des signes, des mots, des attouchements » (rituel). Sans vouloir être exhaustif, voici les principaux gestes montrant l'importance de la main en franc-maçonnerie :

- La mise à l'ordre se fait grâce à la main.
- Les signes et attouchements de reconnaissance sont faits avec l'utilisation de la main ; par exemple l'attouchement de l'apprenti, celui du compagnon ou la griffe du maître.
- Lors de la Chaîne d'union, les frères, les bras croisés, debout en cercle, joignent les mains, symbole de fraternité universelle.
- Les quatre maillets se trouvant dans la loge sont utilisés par la main.
- Les 3 premiers maillets du Vénérable maître et ses deux surveillants qui dirigent la loge sont saisis par l'étoile, c'est-à-dire, les 5 doigts de la main. Le quatrième maillet représente l'Apprenti qui a effectué son premier travail en loge, grâce à 3 éléments : le ciseau, le maillet à la pierre brute à équarrir (rite écossais ancien et accepté, rite français, rite moderne belge, par exemple).
- Les doigts de la main en pince pour allumer les bougies aux 3 colonnettes, sagesse-force-beauté.
- La main qui déroule ou qui dévoile le tableau de loge à l'Ouverture des Travaux (Rite REAA, Rite Moderne Belge, Rite français).

- La main du frère secrétaire qui écrit le tracé de la tenue.
- La main qui permet de voter : « Mes frères, que ceux qui approuve le tracé lèvent la main droite à mon coup de maillet ! » (rituel REAA).
- La main qui ouvre les 3 grandes Lumières de la franc-maçonnerie : Volume de la Loi sacrée, équerre sur le compas au grade d'apprenti.
- La main exprimant la fidélité, la main sur le cœur, les doigts joints au grade d'apprenti (rite REAA, rite moderne belge).
- Les doigts de la main joints, bras tendu pour crier « Houzé ! Houzé ! Houzé ! à la demande du Vénérable maître (REAA).
- Les mains sont utilisées pour les batteries : les trois coups frappés au degré d'apprentis, les 5 coups au degré de compagnon et les 7 coups au degré de maître. Il y aura la simple batterie (3 coups avec les deux mains) ou la triple batterie (3 x 3 coups).
- Les doigts de la main servent aussi pour exécuter la batterie de deuil (à la mort d'Hiram, au décès d'un frère ou lors de l'exécution du rituel de deuil à la mort d'un frère.
- La main pour se mettre à l'ordre, pouce formant une équerre et porté à la gorge, coude relevé pour faire une équerre avec le corps étant debout.
- Les doigts de la main serrés en poing, pour symboliser la fidélité à la fin de la tenue (rituel écossais), où les frères disent 3 fois « Fidélité ! Fidélité ! Fidélité !
- La main portant l'épée tournée vers le profane recevant la lumière au troisième coup de maillet du Vénérable Maître.
- Les doigts de la main du vénérable Maître qui saisit l'épée flamboyante pour « créer, consacrer et recevoir » le nouvel initié (Rite REAA, Rite Moderne belge).
- Les mains dont les doigts sont entrelacés symbolisant la détresse et l'appel des frères.
- La main qui saisit la main de Maître Hiram pour ensuite dire à forte voix : « La chair quitte les os » (rite REAA, rite moderne belge).
- La main qui partage le pain et le vin aux Agapes fraternelles (REAA, Rite Moderne belge, Rite français).
- La main du Vénérable maître sur l'épaule du nouvel initié, pour l'accompagner hors de la loge.

- La main du frère Couvreur sur l'épaule du Vénérable maître pour inviter les frères pour un toast (une santé) en l'honneur des frères « dans la détresse ou dans les fers, qu'ils soient sur terre, sur mer ou dans les airs » (rite moderne belge, rite français, rite écossais ancien et accepté).
- Le pouce de la main collé au palais, les 3 doigts en forme de pince de la main pour tenir le fil à plomb.
- Le tranchant de la main qui coupe le bras symboliquement.
- La main de Salomon qui invite trois fois.
- Le doigt de la main posé sur les lèvres symbolisant le silence.
- La main qui guide les pas du profane lors de ses 3 voyages, avant de pouvoir recevoir la Lumière (Initiation).
- Les doigts de la main du Frère de la Colonne d'harmonie (musicien) qui fait entendre sa musique au rythme du rituel exécuté.
- Les mains du frère hospitalier qui passe dans les colonnes pour récolter les oboles.
- Tout le travail de frère expert qui prépare le candidat à l'initiation.
- Toutes les mains des frères qui préparent la loge pour l'Ouverture et celles qui rangent le matériel à la Fermeture de la loge.

Celui qui lit attentivement le rituel pourrait encore trouver d'autres séquences du rituel où les mains, les doigts de la main sont sollicités. La liste présentée montre à quel point l'utilisation de la main est précieuse en franc-maçonnerie.

Pour terminer, voici un poème mettant la main à l'honneur.

3. La main, miroir de l'âme

Faire, défaire, puis refaire
C'est là, notre quête sur terre
Fêter Saint-Jean à Saint-Jean
Nous cheminons dans un rang
Et de Midi à Minuit
C'est un cycle qui nous dit :

Faire, défaire, puis refaire
Toujours, cherchons nos repères
À la gloire du progrès
Nous oeuvrons avec respect
Les mains tendues de l'espoir
Pour donner et recevoir

Faire, défaire, puis refaire
Nos mains burinent pour nous plaire
Croiser nos doigts pour toujours
Nos mains serrées par l'amour
La foi résonne dans nos cœurs
Charité avec ferveur

Faire, défaire, puis refaire
Les gestes précis de nos pères
La main est notre miroir
La trace de notre savoir
Nos mots, signes et attouchements
Sont visibles au firmament

Sebök Ferenc, 2013.

Lecture

Rituel du rite écossais, ancien et accepté
Respectable loge « François –Charles de Velbrück, 16 », GLRB

Rituel du rite moderne belge
Respectable loge « Les sept piliers, 38 », GLRB

Rituel du rite français
Respectable loge « France, 9 », GLSH